

INGLIZ TILINI O'QITISHDA RAQAMLI O'QUV MODULLARI: 7-8-SINFLAR UCHUN KONTENT YARATISH TAJRIBASI

Raxmatullayeva Barno Baxtiyor qizi

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16759202>

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-8-sinf o'quvchilari uchun ingliz tilini o'qitishda raqamli o'quv modullarini yaratish va ularni dars jarayoniga integratsiya qilish tajribasi yoritilgan. Tadqiqot doirasida darslikdagi mavjud mavzular asosida interaktiv va multimediyaviy topshiriqlar Wordwall va Prepare.uz platformalarida ishlab chiqildi. Mazkur modullar o'quvchilarning lisoniy ko'nikmalarini rivojlantirish, mustaqil ishlashga yo'naltirish va raqamli kompetensiyalarini shakllantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ldi. Maqolada raqamli modullarning metodik asoslari, ularni loyihalash bosqichlari hamda qo'llash natijalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: raqamli o'quv moduli, ingliz tili o'qitish, interaktiv topshiriq, Wordwall, Prepare.uz, ta'limda raqamlashtirish

Bugungi kunda ta'lim tizimida yuz berayotgan raqamli transformatsiya o'quv jarayonining barcha bosqichlarini qamrab olmoqda. Ayniqsa, xorijiy tillarni o'qitishda raqamli texnologiyalar vositasida yaratilgan o'quv modullari o'quvchilarning til ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vositaga aylanmoqda. Ingliz tilini zamonaviy yondashuvlar asosida o'qitish nafaqat bilim berish, balki mustaqil fikrlash, interaktiv muloqot va ijodiy yondashuvlarni shakllantirishni ham talab etadi.

Raqamli o'quv modullari bu borada yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Xususan, Wordwall, Prepare.uz, LearningApps kabi platformalarda yaratilgan topshiriqlar o'quvchilarning individual qobiliyatlariga moslashadi, til materiallarini interaktiv shaklda o'zlashtirishga yordam beradi. Bunday yondashuv 7-8-sinf o'quvchilari uchun ayniqsa dolzarbdir, chunki bu davrda ularda tilga nisbatan qiziqish ortadi, lekin diqqat va motivatsiyani ushlab turish uchun darslar zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-maydagi PQ-229-sonli qarorida raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga alohida urg'u berilgan. Ushbu qaror asosida o'qituvchilar oldida darslarni raqamli vositalar bilan uyg'unlashtirish, darslik materiallarini moslashtirib taqdim etish kabi dolzarb vazifalar turibdi.

Adabiyotlar tahlili

So'nggi yillarda xorijiy tillarni o'qitishda raqamli o'quv resurslarining o'rni tobora ortib bormoqda. J.H. Dudeney va N. Hockly (2007) o'zlarining "How to

Teach English with Technology” nomli asarlarida raqamli texnologiyalar til o’rganishda yangi kontekstlar yaratib berishini ta’kidlaganlar [1]. Ular interaktiv platformalar yordamida til o’rganish jarayonini faollashtirish mumkinligini asoslab bergan.

J.C. Richards (2015) fikricha, raqamli muhit o’quvchilarni faqat passiv eshituvchilar emas, balki faol ishtirokchilarga aylantiradi. Bu esa ularning tinglab tushunish, so’zlashish, o’qish va yozish kabi asosiy til ko’nikmalarini muvozanatli rivojlantirish imkonini beradi [2].

Mahalliy mualliflardan Q.X. Niyozov (2020) ingliz tilini o’qitishda mobil ilovalar, interaktiv taxtalar va onlayn platformalar orqali yangi formatdagi mashg’ulotlar tashkil etish samaradorligini tadqiq qilgan [3]. Uning fikricha, raqamli topshiriqlar o’quvchilar bilimini faqat baholash emas, balki o’rgatish vositasiga ham aylanishi kerak.

Yuqoridagi tadqiqotlar tahlili shuni ko’rsatadiki, raqamli o’quv modullari orqali o’quvchilarni motivatsiyalash, muloqotga jalb qilish va interaktiv o’rganish muhiti yaratish mumkin. Biroq, ushbu modullarni yaratish va sinf sharoitida samarali qo’llash tajribalari hali yetarlicha chuqur o’rganilmagan. Ushbu maqola aynan shu yo’nalishda ilmiy-amaliy asoslangan yondashuvni taklif qiladi.

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda umumiy o’rta ta’lim maktablarining 7–8-sinf o’quvchilari uchun ingliz tilini o’qitishda raqamli o’quv modullarini yaratish, joriy etish va samaradorligini baholash maqsad qilingan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida amaliy tajriba, kuzatuv, so’rovnoma, suhbat va matn tahlili kabi sifatli va miqdoriy metodlar uyg’unlashtirildi.

Tadqiqot quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

1. Tahlil bosqichi. “Prepare” darsligi asosida 7–8-sinflarga mo’ljallangan mavzular o’rganilib, ularga mos topshiriq turlari aniqlab olindi. Shuningdek, mavjud raqamli platformalar (Wordwall, Prepare.uz, LearningApps.org)ning funksional imkoniyatlari tahlil qilindi.

2. Modul yaratish bosqichi. Darslikdagi har bir mavzuga mos ravishda interaktiv topshiriqlar (bo’shliqni to’ldirish, juftlashtirish, test, viktorina) yaratildi va Prepare.uz hamda Wordwall platformalarida joylashtirildi. Har bir modul tilning 4 ko’nikmasiga (listening, speaking, reading, writing) xizmat qilishiga e’tibor qaratildi.

3. Eksperiment bosqichi. Navoiy shahridagi ikki maktabda 7–8-sinf o’quvchilari ishtirokida tajriba darslari o’tkazildi. Eksperimental guruhda

raqamli modullar asosida, nazorat guruhida esa an'anaviy usulda dars olib borildi.

4. Baholash bosqichi. Darslardan so'ng o'quvchilardan so'rovnoma va og'zaki fikrlar olindi. Bundan tashqari, eksperimental va nazorat guruhlarining yakuniy test natijalari solishtirilib, raqamli modullarning o'zlashtirish darajasiga ta'siri baholandi.

5. Tahlil va umumlashtirish. Olingan natijalar SPSS dasturi yordamida tahlil qilinib, statistik farqlar aniqlangan holda ilmiy xulosa chiqarildi.

Tadqiqotda kuzatuvchi rolda o'qituvchining ishtiroki ham nazarda tutilgan bo'lib, bu metod o'quvchilar faoliyatining tabiiy kechishini aniqlash imkonini berdi.

Shuningdek, sifatli metodlardan foydalanilgan hollarda ishtirokchilarning shaxsiy fikrlari, motivatsiyasi va raqamli modullarga nisbatan munosabatlari chuqur o'rganildi.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot davomida raqamli o'quv modullarining ingliz tili darslaridagi samaradorligi quyidagi yo'nalishlarda o'rganildi: o'quvchilarning faolligi, darsga bo'lgan qiziqishi, mustaqil ishlash darajasi va bilim o'zlashtirish ko'rsatkichlari. Eksperimental va nazorat guruhleri o'rtasida olib borilgan solishtirma tahlil quyidagi asosiy natijalarni berdi:

1. O'quvchilarning darsga jalb qilinishi ortdi. Raqamli modullar (xususan, Wordwall orqali yaratilgan interaktiv mashqlar) bilan ishlagan o'quvchilar darslarda faolroq ishtirok etgani kuzatildi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, eksperimental guruhdagi 87% o'quvchi interaktiv topshiriqlarni "qiziqarli" va "motivatsiyalovchi" deb baholagan.

2. Bilimlarni o'zlashtirish darajasi yaxshilandi. Yakuniy test natijalarida eksperimental guruhning o'rtacha balli 15,6 (maks. 20) bo'lgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 12,2 ni tashkil etdi. Bu esa raqamli modullarning o'zlashtirishga ijobiy ta'siri borligini ko'rsatadi.

3. Til ko'nikmalarida muvozanat saqlanishi ta'minlandi. Darslikdagi topshiriqlarni raqamli shaklda qayta ishlab chiqqan holda tinglab tushunish, yozma va og'zaki nutq, so'z boyligini oshirish kabi ko'nikmalar uyg'un rivojlandi. Ayniqsa, juftlashtirish, bo'shliqni to'ldirish va tanlovli testlar o'quvchilarning so'z yodlash tezligini oshirdi.

4. O'qituvchining darsni boshqarish imkoniyati oshdi. Platformalarda o'rnatilgan avtomatik baholash tizimi o'qituvchining vaqtini tejashga xizmat

qildi. Shuningdek, har bir o'quvchining yutuq va kamchiliklarini alohida ko'rish imkoniyati tug'ildi.

5. Texnik qiyinchiliklar mavjud. Tadqiqot davomida ayrim maktablarda internet tezligi pastligi yoki planshet/kompyuter yetishmasligi kabi texnik muammolar qayd etildi. Bu esa raqamli modullarni barqaror tatbiq qilish uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlash dolzarb masala ekanini ko'rsatdi.

Yuqoridagi natijalar xalqaro tadqiqotlar bilan hamohangdir. Masalan, Dudeney va Hockly [1] tomonidan ilgari surilgan fikrlarga ko'ra, raqamli texnologiyalar til o'rganishda motivatsiyani oshiradi va o'qituvchiga moslashtirilgan darslar yaratish imkonini beradi. Bizning tadqiqotimiz ham aynan shu jihatlarni amalda isbotladi.

Shuningdek, raqamli modullar orqali o'quvchilar o'rtasida musobaqalashish va gamifikatsiya elementlari orqali rag'batlantirish kuchaydi. Bu holat o'quvchilarning o'z ustida ishlashiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Biroq, platformalar bilan ishlash uchun metodik ko'nikmalar talab etiladi. O'qituvchilarning raqamli savodxonligi bu yerda muhim omil sifatida namoyon bo'ldi. Shu sababli, dars sifatini oshirish uchun o'qituvchilar uchun amaliy seminar va tajriba almashish maydonlarini tashkil qilish tavsiya etiladi.

Xulosa

Ushbu tadqiqot natijalariga tayangan holda, quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

1. Raqamli texnologiyalar yordamida tayyorlangan interaktiv topshiriqlar ingliz tili darslarining sifatini oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, 7–8-sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari va qiziqishlariga mos kelganligi sababli, bu uslub ularning faolligini oshiradi va til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi.

2. "Prepare" darsligi asosida yaratilgan raqamli topshiriqlar (jumladan, Wordwall va Prepare.uz platformalari orqali) o'quvchilarning so'z boyligini kengaytirish, grammatika va nutq ko'nikmalarini mustahkamlashda ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Bu topshiriqlarning avtomatik tahlil va baholash imkoniyati esa o'qituvchining vaqtini tejadi va individual yondashuvni kuchaytiradi.

3. Eksperimental darslar orqali aniqlanishicha, raqamli ta'lim muhitida tilni o'rganish o'zlashtirish darajasini oshiradi. Buni yakuniy test natijalari ham, o'quvchilar fikrlari ham isbotladi.

4. Shu bilan birga, texnik infratuzilmaning mavjudligi va o'qituvchilarning raqamli savodxonligi kabi omillar bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

5. Tadqiqotdan kelib chiqib, umumiy o'rta ta'lim maktablarida ingliz tili darslarini takomillashtirish uchun:

- o'qituvchilarga doimiy raqamli metodika bo'yicha treninglar o'tkazish;
- maktablarda internet va qurilmalarning mavjudligini ta'minlash;
- har bir darslik bo'yicha raqamli topshiriqlar bankini yaratish tavsiya etiladi.

Ushbu tadqiqot umumiy o'rta ta'lim tizimida ingliz tili ta'limini zamonaviy raqamli vositalar orqali samarali tashkil etish yo'lida amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dudeney, G., & Hockly, N. (2007). How to Teach English with Technology. Pearson Education.
2. Richards, J. C. (2015). Key Issues in Language Teaching. Cambridge University Press.
3. Niyozov, Q.X. (2020). Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitishning samaradorligi. Ta'lim va Innovatsiyalar, №4, 45–49.

